

I COLORI DEL VERO NELLE RIVISTE DEL SECONDO OTTOCENTO

Testi, contesti, archiviazione elettronica, indagini linguistiche

29-30 maggio 2025
dalle ore 15:30

Collegamento
Microsoft Teams

Coro di Notte «G. Magnano San Lio»
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università di Catania
Piazza Dante 32, Catania

Convegno internazionale promosso dal progetto COVERLeSS
(Corpus on line del Verismo tra Letteratura, Storia e Società)

Testi e contesti

Archiviazione, digitalizzazione e
applicazioni didattiche

Edizioni e analisi linguistica di
periodici: il progetto COVERLeSS

Casi studio e applicazioni digitali

La ricerca dei giovani studiosi tra
“analogico” e digitale

Comitato scientifico

Agnese Rosa Amaduri, Denise Bruno, Giuseppe Canzoneri,
Salvatore Cristofaro, Antonio Di Silvestro, Milena Giuffrida,
Miryam Grasso, Antonio Sichera, Daria Spampinato

Segreteria organizzativa

Denise Bruno, Laura Mazzagufò

<https://coverless.cnr.it>

Uni
ct SCIENZE UMANISTICHE

PRIN PNRR 2022 finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
Missione 4 Componente 2 - CUP master E53D23018880001
CUP Unità CNR B53D23029310001

